

Anexo I: Dimensiones, conceptos, integraciones, aspectos y argumentos. Ejemplo UA W-OV. (Vogel y Seselj, 2026)

Dimensión GD	Pregunta conceptual	Aspectos analíticos	Continuidad/integración conceptual GA/GD	Pregunta analítica	EJEMPLO: W-OV.	
					Argumento	
					Respuesta	
Digital por diseño	¿Busca fortalecer procesos a partir del saber digital de la ciudadanía?	Integración de talento digital ciudadano al sistema	El GD busca construir gobiernos ágiles (OCDE, 2020), con inteligencia colectiva que promueva innovación. La premisa de GA de incorporar participativamente el conocimiento y experticia ciudadana local (OGP, 2025) cobra nuevos matices que pueden de ser pensados desde el diseño digital. Entre ellos, las ventajas del talento digital nativo. Esto abre la puerta a los diseños flexibles de las plataformas y los procesos, superando las rigideces de la burocracia weberiana.	¿Incluye canales para incorporar aportes del talento digital de la ciudadanía en el diseño del sistema?	No existe normativa, no existen espacios en el entorno virtual ni en la oficina, ni hay alimentación con el sitio web de Aporte Ciudadano(https://www.mendoza.gov.ar/aporte-ciudadano/)	
		Integración de talento digital ciudadano a las políticas públicas	El GA establece que la participación ha de incidir en todas las etapas de las decisiones de gobierno (Naser, Ramirez Alujas, 2017). Los enfoques de diseño digital favorecen el uso de tecnologías “para mejorar la colaboración con las partes interesadas en las diferentes etapas del ciclo de vida de las políticas y los servicios” (OCDE, 2020, p.10). Una vacancia de su aplicación en ALyC es el desarrollo de estrategias para atraer talento digital a los procesos públicos y habilidades dentro de las mismas administraciones. “Sin acciones dirigidas a cultivar y retener talento digital, incluso los países con marcos institucionales sólidos ...” (OCDE, 2023, p. 16)	¿Incluye canales para incorporar aportes del talento digital de la ciudadanía en los procesos de políticas?	No existe programa ni servicio destinado a promover aportes a procesos de políticas. La única instancia en la que se incorporó fue durante el programa de Laboratorio de Vivienda, que no existe desde 2022.	
Impulsado por datos	¿Tiene en cuenta los datos ciudadanos?	Participación en la gobernanza de datos	Crisis de representación: “la forma en que los gobiernos gestionan los datos de los ciudadanos puede ser particularmente perjudicial para la confianza pública” (OCDE, 2020, P.17). En Latinoamérica, las estadísticas de protección de datos y derechos asociados es un pendiente (OCDE, 2023, P.18). El marco de gobernanza de datos es fundamento para aprovechar su valor, anticipar y dar mejores servicios y políticas. Desde GA, los datos que impulsan políticas públicas son parte del proceso porque son las justificaciones de ingreso en agenda e insumos para las decisiones públicas. Son información y “que ofrece una capacidad diferencial a quien la posee para decidir o actuar” (Oszlak, 2013, p. 8). Una participación transversal en un gobierno orientado por datos requiere que la ciudadanía tenga participación en su gestión porque las decisiones los afectan. Estándares de participación (Naser y Ramirez-Alujas, 2017) la información completa, clara y comprensible: “los materiales de apoyo disponibles para los servidores públicos involucrados en los procesos de toma de decisiones se pongan a disposición de los ciudadanos... forma que sea accesible y comprensible para el público” (p. 29).	¿Facilita canales de participación en la construcción y/o selección de datos, metadatos, datasets que impulsan la planificación, prestación y seguimiento de políticas públicas y servicios?	No tiene acceso a la webs provincial y nacional que sí permiten la colaboración para datos abiertos (Datasets de Mendoza y Argentina) Ni conjuntos de datos del instituto disponibles. Los únicos datos de gestión son las presentadas en los informes aniversario (IPV, 2007;2017), prensa oficial y conteo de viviendas en la web (IPV, 2025-a)	
		Trazabilidad de los datos de participación	La gobernanza de datos incluye transparencia y requisitos éticos (OCDE, 2020) y una participación sin trazabilidad, institucionalización y documentación a lo largo de los procesos (Naser y Ramirez-Alujas,2017) no cumple los estándares de participación y cocreación (OGP, 2025). Las políticas y servicios que se enmarcan en la estrategia digital estudiada pueden haber provenido de procesos participativos y la apertura de la información emanada de dichos procesos es parte constitutiva del principio de participación.	¿Sistematiza resultados participativos como datos que informaron las decisiones de políticas enmarcadas en la estrategia observada?	No Adhiere al GA en la política de calidad para promover participación, pero no hay trazabilidad alguna de la misma. Sí es posible realizar la solicitud mediante Acceso a Información Pública. Cuenta con algunas notas de gestiones pasadas (publicidad de gestión) donde se ve colaboración con ámbitos no estatales. Parcialmente	
Gobierno como plataforma	¿La plataforma promueve nuevas y mejores formas de participación?	Participación ciudadana en el ecosistema GovTech	Gobierno como plataforma se manifiesta en “la creación de habilidades físicas y online de colaboración multisector” (OCDE, 2020, p22) y el GA promueve cambios culturales “en el modo de interactuar y cooperar con el público de los gobiernos mediante la incorporación de nuevos mecanismos” (Naser y Ramirez-Alujas, 2017, p.24). “GovTech es un habilitador clave del gobierno digital, definido como la colaboración entre el sector público y las start-ups, innovadores, intraemprendedores gubernamentales y el mundo académico” (OECD, 2023, p. 20). Se indaga si la integración de alternativas GovTech en la plataforma ha considerado la participación ciudadana como principio constituyente de la estrategia multisector. La enumeración de la pregunta es la de OCDE (2020; p. 22)	¿Incluye alternativas de GovTech que integran y guían la colaboración, construcción de habilidades, resolución de problemas, experimentación y crowdsourcing participativos e inclusivos?	No expone ni propone vinculación GovTech en ninguna de sus dimensiones. No	
		Formación ciudadana para la interacción digital	Transparencia en el acceso y fuentes de datos proveen mayor capacidad de los equipos y proveedores para acceder a la tecnología, prestar servicios de calidad. Elementos “esenciales para una experiencia gubernamental integral y eficaz para los ciudadanos al interactuar con el Estado” (OCDE, 2020, p.23), el nuevo paradigma de gobierno ha de ejecutarlos con los principios de participación incluyente (OGP, 2025) a los que también adscribe, alcanzando a quienes “...no han sido representados, asegurando que tengan acceso a información sobre cómo participar en el proceso y aportar”(S/p).	¿Cuenta con estrategias de formación ciudadana para optimizar la accesibilidad e inclusión de particulares u organizaciones a la interacción?	Instrucciones claras respecto a los programas. Cuatro videos sobre cómo utilizar la página web. No brinda información sobre cómo acceder a prácticas participativas, contactar con entidades intermedias o alguna instancia de consulta virtual o presencial. La aplicación establece claramente que el IPV no se hará cargo por inhabilidad en el uso Parcialmente.	

Anexo I: Dimensiones, conceptos, integraciones, aspectos y argumentos. Ejemplo UA W-OV. (Vogel y Seselj, 2026)

		Institucionalización de espacios participativos	El uso de tecnologías evoluciona hacia lo “proactivo para comunicarse, informar, consultar, involucrar y colaborar con ciudadanos, socios y sectores tanto dentro como fuera del gobierno” (OCDE, 2020, p. 25). Se trata de transformación más profunda, por lo que se espera que las políticas públicas y los servicios, que siguen siendo la forma de cumplimiento de los objetivos del Estado, encuentren formas innovadoras de institucionalizar la participación y alcanzar la inteligencia colectiva. En el GA (Naser, Ramírez-Alujas), “tenerlas en cuenta e institucionalizarlas en el comportamiento y la cultura de las instituciones públicas (2017, p.24)	¿Las políticas públicas enmarcadas en el sistema incentivan ámbitos institucionalizados, virtuales o presenciales de participación?	Mendoza Construye Línea 1 entidades intermedias: "(cooperativas, mutuales, grupos promotores, uniones vecinales, sindicatos, asociaciones civiles, etc.) ... promover la organización y participación de quienes serán destinatarios de conjuntos habitacionales"(RES 495/18). Mendoza Construye Línea 2 para desarrolladores: " garantizar la efectiva participación de los actores en el proceso, y asegurar la calidad de las obras" (435/2020))
	Abierto por defecto	Apertura participativa sobre procesos de política	OCDE(2020) abierto por defecto es cuando los datos y los procesos de hechura de políticas (incluidos los algoritmos) están disponibles para que el público se involucre. La apertura pasa de “procesos de toma de decisiones jerárquicos, centralizados y cerrados —basados en cajas negras e impulsados por la eficiencia organizacional— a un enfoque más proactivo (...) centrado en la colaboración, la inteligencia colectiva y la innovación” (p.24). Para la GA, además de involucrar a los ciudadanos en todos los momentos del proceso, es fundamental mostrar qué resultados tuvo tal incorporación. Es, así mismo, parte de la normativa de Mendoza (DIA, Audiencias Públicas) la responsabilidad de responder públicamente respecto a aportes. Se indaga si la apertura por defecto ha considerado el cumplimiento de estos estándares. La disponibilidad de tecnologías potencia la posibilidad de ello.	¿Visibiliza los procesos de política pública en curso, promoviendo aportes ciudadanos sobre los mismos?	Parcialmente No busca ni promueve desde ningún entorno digital
	Impulsado por usuarios	Investigación ciudadana de servicios públicos y digitales	Implica que los ciudadanos creen diseños de políticas y servicios, no sólo la validación de propuestas estado-céntricas. “Políticamente, los gobiernos deberán aceptar un cambio en el equilibrio de poder. Los ciudadanos involucrados en enfoques centrados en el usuario tendrán mayor poder ...gracias a su participación e integración en los procesos de formulación de políticas y en el ciclo de diseño y prestación de servicios” (OCDE, 2023, p. 31). Los mecanismos tradicionales de participación que planteaba el GA (talleres, foros, asambleas, consultas, audiencias) pueden potenciarse con las tecnologías para la investigación de preferencias.	¿Indaga explícitamente respecto a preferencias, necesidades y demandas ciudadanas de política pública (habitacional)?	No hay instancia específica de consulta en el sistema, ni espacios para dejar sugerencias. Sólo se admite denuncia de limitaciones y retrasos por sistema ticket.
	¿El “ centro en el usuario” acorta las brechas de los métodos tradicionales de indagación de demandas y necesidades ciudadanas?	Aplicación UxR	TD requiere que los gobiernos comprendan que la investigación de usuarios enriquece el diseño y prestación de servicios (OCDE, 2020). “El sector público conoce a sus ciudadanos, comprende su situación socioeconómica y sus necesidades actuales, les brinda el espacio para expresar ... puede ofrecer un servicio antes de que se solicite” (p.31). Se indaga respecto a la anticipación para conocer a sus usuarios y los errores que pueda tener o venir arrastrando, respecto a la composición socioeconómica, habilidades digitales o demás asimetrías que puedan sesgar la investigación digital sobre sus necesidades y preferencias. Optimización respecto a los métodos tradicionales de diagnóstico.	¿Indaga explícitamente sobre preferencias, limitaciones, sugerencias ciudadanas para mejorar la experiencia?	No La aplicación y el portal de autogestión son claros respecto al uso de datos de usuarios en sus términos y condiciones
Proactividad	¿La estrategia digital aumenta proactivamente la calidad de la participación?	Innovación en la modalidad participativa	La proactividad, “ofrecer una experiencia de prestación de servicios fluida y conveniente a los ciudadanos... que los gobiernos están preparados para anticipar y abordar los problemas de principio a fin” (OCDE, 2020, p. 33), en vez de forma reactiva. E incluye “solicitar proactivamente sus comentarios e incorporarlos a mecanismos de retroalimentación, y facilitar el acceso ...con el fin de interactuar con ellos” (p.34). En GA “proactivos en sus interacciones con el público, estableciendo múltiples canales para obtener información” (Naser y Ramírez-Alujas, 2017, p.29). Las dimensiones de TD robustecen la información que el sector público dispone respecto a la ciudadanía y sus canales de comunicación. Favorece a la hora de trazar instancias participativas innovadoras, ágiles, eficientes, focalizadas e inteligentes.	¿Incentiva formas innovadoras de colaboración con la ciudadanía?	No se encontró registro alguno. No
		Tecnología analítica para la inclusión de actores específicos	Los estándares GA (Naser y Ramírez-Alujas, 2017) esperan que las administraciones promuevan la consulta pública en sentido amplio y por todos los medios disponibles, ya sea particularmente o a los grupos de interés. Una de las principales afectaciones es la exclusión. La analítica de datos puede usarse para mejorar la participación inclusiva, un Estado responsable “se apropia de los cambios tecnológicos y culturales que tienden a mejorar su desempeño” (Oszlak, 2013, p18) y puede colaborar a superar aquella “escena política (que es) vedada a la mayoría de las e incita también incitar proactivamente procesos participativos más focalizados y eficientes.	¿Se identifica y convoca a sectores de interés a participar en decisiones específicas, sean actores organizados o no?	En el sistema no figuran convocatorias específicas. No hay suficiente información para afirmar que no se usa analítica de comportamiento digital para conocer los perfiles de sectores. No